

IQTISODIYOT TARMOQLARIDA ZAMONAVIY ILM-FAN VA INNOVATSIYALARNI QO‘LLASHNING MUHIM MASALALARI

Xaydarov Xayrulla,
Oriental universiteti “Biznes va boshqaruv”
kafedrası dotsenti v.b., PhD.

Annotatsiya

Ushbu tezisda iqtisodiyotning sanoat tarmoqlariga ilg‘or fan-texnika yutuqlarini joriy qilish va innovatsiya jarayonlarini faollashtirish masalalari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: innovatsiya, tadbirkorlik sub’ektlari, yangiliklar diffuziyasi, konsepsiya, korporatsiya, ustav kapitali, venchur fondi, tadbirkorlik.

Annotation

This thesis covers the issues of introducing advanced scientific and technological achievements to the industrial sectors of the economy and activating innovation processes.

Keywords: *innovation, business entities, news diffusion, concept, corporation, share capital, venture fund, entrepreneurship.*

Respublikamiz iqtisodiyot tarmoqlarida fan-texnika salohiyatini oshirish va ilg‘or texnologiya yutuqlarini keng ko‘lamda jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bunday fan-texnik o‘zgarishlar korxonalarining ustuvor darajada rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, yetakchi sanoat sohalarini jadal innovatsion rivojlantirish maqsadida iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarga yangicha yondashishlarni talab etmoqda. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3698-sonli qarori hamda 2020-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-son farmoni muhim ahamiyatlidir. Shunga ko‘ra, iqtisodiyotning ishlab chiqarish tarmoqlarini ilmiy-tadqiqot va tajriba–konstruktorlik ishlari o‘rtasida o‘zaro samarali hamkorlik mexanizmlarini, ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish, innovatsiya jarayonlarini rag‘batlantirish, faol tadbirkorlik sub’ektlari va xususiy sektor vakillarini jalb qilish asosiy masalalar hisoblanadi.

Iqtisodiyot tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish – bu tarmoqda munosib innovatsion muhitni yaratish, fan va texnika yutuqlarini amaliyotga joriy etish imkonini kengaytirishdan iborat. Buning uchun, innovatsion muhitni shakllantirish bo‘yicha tashkiliy institutlar hamda huquqiy-institutsional normalar yaratilgan.¹⁸³

Iqtisodiyot tarmoqlariga ilg‘or fan-texnika yutuqlarini joriy qilish va rivojlantirish orqali innovatsiyaning qulay va sifatli, zamonaviy, fan-texnika

¹⁸³O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. O‘zR Qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y. 6-son, 70-modda.

yangiliklari va xizmatlari bilan ta'minlash muhimdir. Ushbu jarayonga, yirik ishlab chiqarish sohalari balki, innovatsion faol tadbirkorlik sub'ektlari va xususiy sektorlarni keng jalb qilish va ular manfaatdorligini oshirish talab etiladi. Fikrimizcha, sanoat tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish quyidagi ikkita bosqichda amalga oshirish maqsadga muvofiq. Bular:

ilg'or fan-texnika yangiliklarini ishlab chiqarishga tadbiriq qilish- bu sanoat tarmog'iga oid ishlab chiqarish faoliyatida ilmiy-tadqiqot va konstruktorlik ishlarini samarali tashkil etish;

yangiliklar diffuziyasi - bu iqtisodiyot tarmog'ida ishlab chiqarilgan yangi turdagi mahsulotlar bilan iste'molchilarni ta'minlashdan iboratdir.

Ushbu strategik vazifalarni amalga oshirishda, sanoat tarmog'ini innovatsion rivojlantirish tarkibini shakllantirish muhim ahamiyatga ega (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlarin innovatsion rivojlantirish tarkibiy tuzilishi 184

Tarkibiy o'zgarishlar sharoitida sanoat sohaslarini innovatsion rivojlantirish xususiyati korxonalar ishlab chiqarish bo'g'inlarida ilg'or texnologiyalarga asoslangan fundamental ilm-fan, grant loyihalari va innovatsion tarmoqlarning o'zaro uyg'unligi bilan xarakterlanadi.

Ushbu innovatsion rivojlantirish tarkibi tuzilishida muhim ta'sir etuvchi omil sifatida respublika fan va ilmiy-maslahat kengashi muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'z navbatida davlat tajriba markazlari va sanoat ishlab chiqarish korxonalarining texnologik modernizatsiya qilinishini ta'minlaydi. Shuningdek, sanoat mahsulotlarining ichki va tashqi iste'molchilarini o'rganib boradi.

Iqtisodiyotning yetakchi tarmog'ini innovatsion rivojlantirish tarkibiy tuzilishida yuqorida (1-rasm) berilgan qator markazlar faoliyati ham muhimdir. Jumladan:

davlat tajriba markazi- korxonalarining umumiy texnik tarkibini baholaydi va fan-texnika, innovatsiya jarayoni muammolarini aniqlab boradi. Shu bilan birga, yangi ilmiy-texnik takliflar, yangi mahsulotlari loyihalarini amaliyotga tadbiriq qilib boradi. Ayni vaqtda, davlat tomonidan berilgan buyurtmalar, korporatsiyalar va iste'molchilar ehtiyojlari bo'yicha loyihalash ishlarini amalga oshiradi.

sanoatning fan-texnik tadqiqot va rejalashtirish markazi –sanoat maxsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha fundamental fan-ta’lim tadqiqotlarini olib boradi, tavsiya etilgan maxsulotlar modellarini joriy qiladi, yangi ishlab chiqariladigan maxsulotlar loyihalarini va ko‘rgazmalarini tayyorlaydi.

Shu bilan birga, sanoat ishlab chiqarish korxonalarini maxsulotlari loyihalarini tayyorlash va ishlab chiqishda davlat va xalqaro grant loyihalaridan keng foydalanish va respublika oliy ta’lim muassasalari hamda xususiy ilmiy markazlar faoliyatini oshirish ahamiyatlidir. Shuning asosida ta’lim muassasalari va xususiy ilmiy markazlar bilan ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasida o‘zaro innovatsion jarayonlar va tijoratlashtirish ishlari amalga oshiriladi.

Bunda ilm-fan va innovatsiya markazlari bilan davlat-xususiy sherikchilikni shakllantirish orqali innovatsion faoliyatni ustivor rivojlantirishda sanoat venchur fondini tashkil etish va ularni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini ishlab chiqish asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Innovatsion g‘oyalar tizimini yaratish va ularni moliyalashtirishda innovatsiyalarni tijoratlashtiruvchi “Fan-texnik tadqiqot va rejalashtirish” markazi faoliyatini ixtisoslashtiruvchi sanoat venchur fondini tashkil qilish va ular orqali yo‘lga qo‘yish muhim hisoblanadi. Fondning boshlang‘ich ustav kapitalini davlat tomonidan belgilanishi lozim. Fondning boshlang‘ich ustav kapitalini respublika byudjetidan ajratilgan mablag‘lar hisobidan shakllantirish va ulur ulushini to‘liq sanoat ishlab chiqarishiga berilishi maqsadga muvofiq.

Quyida innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo‘yicha venchur fondini shakllantirish yo‘nalishlari ko‘rsatilgan (2-rasm).

2-rasm. Sanoat ishlab chiqarish venchur fondini moliyalashtirish yoʻnalishlari

Ushbu rasmda aks ettirilgan moliyalashtirish manbalari fond mablagʻlarini shakllantirishning asosiy obʻektlari boʻlib, bunda davlat monetar siyosati asosida ustav kapitali boʻyicha innovatsion loyihalarga yoʻnaltirilgan mablagʻlar hisobidan shakllantirish, yaʼni dastlabki utav kapitali mablagʻini belgilashi tegishli qonun hujjatlari bilan tasdiqlanishi lozim.

Venchur fondni boshqarishda quyidagilarga alohida eʼtibor berilishi lozim: fondni saqlash xarajatlarini uning oʻz mablagʻlari hisobidan amalga oshirish; malakali hodimi yoki xalqaro tajribaga ega boʻlgan chet el mutaxassislarini taklif etilishi;

tanlov (shaffof) asosida ustav kapitalida davlat ulushi boʻlmagan mustaqil xususiy boqaruv korxonasini tanlash va shartnoma asosida qonunda belgilangan tartibda boshqaruvga berishdan iborat.

Xulosa oʻrinida aytish mumkinki, fondning asosiy xususiyati innovatsiyalarni yaratishga doir davlat va xususiy tashkilotlar buyurtmalarini shakllantirishdan iborat boʻladi. Shuningdek, kadrlarni oʻqitish va qayta tayyorlash hamda davlatning ilm-fan va taʼlim muassasalari bilan innovatsion faoliyati boʻyicha sanoat sohasiga oid innovatsion tadbirkorlikni amalga oshirilishida moliyaviy qoʻllab-quvvatlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Yo.E.Aliev. Innovatsion iqtisodiyot. Darslik. –T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyoti matbaa uyi”, 2022-146-bet.

2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi “Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-3698-sonli qarori.

3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-6097-son farmoni.

4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida. OʻzR Qonun hujjatlari toʻplami, 2017-y. 6-son, 70-modda.